

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 962 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джуроева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises..... 952
Ibragimov Isroil Usmanovich

Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi..... 958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

SANOAT KORXONALARIDA TEJAMKOR TEKNOLOGIYALARNI JORIY QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI

Yakimov Umarxon Rustamjon o'g'li

Namangan muhandislik–texnologiya instituti assistenti

Aknazarova Zeboxon Bag'dadovna

Namangan muhandislik–texnologiya instituti assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari atroflicha tahlil qilinadi. Zamonaviy texnologiyalarning sanoat jarayonlariga tatbiq etilishi resurslar tejamkorligiga erishish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish va ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda jahon tajribasi va O'zbekiston sharoitida amalga oshirilayotgan loyihalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tejamkor texnologiyalar, sanoat korxonalari, iqtisodiy samaradorlik, innovatsiyalar, ekologiya, raqamli transformatsiya.

Abstract: This article examines opportunities for increasing the economic efficiency of industrial enterprises through the implementation of energy-saving technologies. Modern technologies applied in industrial processes contribute to resource conservation, increased productivity, reduced environmental impact, and optimized production costs. The study analyzes global best practices and ongoing projects in Uzbekistan.

Key words: energy-saving technologies, industrial enterprises, economic efficiency, innovations, ecology, digital transformation.

Аннотация: В данной статье изучаются пути повышения экономической эффективности промышленных предприятий посредством внедрения энергосберегающих технологий. Современные технологии, применяемые в производственных процессах, способствуют ресурсосбережению, повышению производительности, снижению негативного воздействия на окружающую среду и оптимизации производственных затрат. В исследовании анализируется мировой опыт и проекты, реализуемые в Узбекистане.

Ключевые слова: энергосберегающие технологии, промышленные предприятия, экономическая эффективность, инновации, экология, цифровая трансформация.

KIRISH

Hozirgi global iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash uchun resurslardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish sanoat sohasida iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Tejamkor texnologiyalar sanoat jarayonlarining texnologik darajasini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu texnologiyalar, bir tomondan, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish orqali korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlasa, ikkinchi tomondan, tabiatga zararli ta'sirni minimallashtirish imkonini beradi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, tejamkor texnologiyalarni joriy qilish nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, balki mahsulot sifatini oshirish, yangi bozorlarga kirish va korxonalarini global raqobat sharoitida muvaffaqiyatli rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Xususan, Germaniya, Yaponiya va Janubiy Koreya kabi davlatlarning sanoat sohasidagi muvaffaqiyati yuqori texnologiyalar va resurslarni tejashga asoslangan strategiyalarni amalga oshirish bilan bevosita bog'liq. Ushbu yondashuvlar iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash bilan birga, ekologik barqarorlikka ham katta hissa qo'shmoqda.

O'zbekiston sanoat sektorida ham tejamkor texnologiyalarni keng joriy qilish davlatning iqtisodiy strategiyasida muhim o'rin egallamoqda. Rivojlanayotgan sanoat korxonalarida energiya va resurslarni tejashga

qaratilgan texnologiyalarni qo'llash orqali ishlab chiqarish jarayonlarining sifatini oshirish va korxonalarni raqobatbardosh qilish uchun keng imkoniyatlar mavjud. Ushbu maqolada tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning nazariy asoslari, iqtisodiy va ekologik foydalari hamda O'zbekistonda ularni tatbiq etish imkoniyatlari batafsil tahlil qilinadi. Shu bilan birga, xalqaro tajribaga asoslanib, O'zbekiston sanoat korxonalarining rivojlanishi uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar ushbu jarayonning ahamiyatini ko'rsatadi. Masalan, Farg'ona viloyatidagi sanoat korxonalarida energiya tejamkor uskunava texnologiyalarni joriy etish orqali sarf-xarajatlarga kamayib, mahsulot sifatini yaxshilangan. Zakirova D.N. va Kasimov M.U. sanoat korxonalarida energiya tejamkor taqsimlovchi transformatorlarni tahlil qilib, ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlaydilar. Buzrukxonov S. sanoat korxonalarida energiyadan foydalanish samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlarini o'rganib, energiya tejovchi loyihalarni boshqarish mexanizmini taklif etadi.

Mamatkulova N. sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish usullarini tahlil qilib, samaradorlikka erishishning qulay uslub va yondashuvlarini taqdim etadi. Doniyorova Sh.D. sanoat korxonalarida iqtisodiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqadi. Ushbu tadqiqotlar sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy etish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkinligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda statistik tahlil, taqqoslash usuli va model tahlil usullari qo'llanildi. Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalarining xarajatlar va energiya sarfi haqidagi ma'lumotlar yig'ildi va tahlil qilindi. Bu ma'lumotlar korxonalar faoliyatidagi asosiy muammolarni aniqlash va ularning samaradorligini oshirish yo'llarini belgilashga yordam berdi.

Taqqoslash usuli orqali mahalliy sanoat korxonalarining faoliyati ilg'or xorijiy tajribalar bilan taqqoslandi. Ushbu taqqoslash jarayonida rivojlangan davlatlardagi samarali ishlab chiqarish usullari va texnologiyalar o'rganilib, mahalliy sharoitlarga mos keladigan yondashuvlar taklif qilindi. Model tahlil doirasida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy modeli ishlab chiqildi. Ushbu model texnologiyalarning moliyaviy samaradorligini baholash va ularning korxonalariga keltiradigan iqtisodiy foydasini aniqlash imkonini berdi. Ushbu yondashuvlar sanoat korxonalarining samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy etish jarayoni davom etmoqda. Xususan, «O'zmetkombinat»da energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan loyihalar amalga oshirilgan bo'lsa-da, infratuzilmaning eskirganligi va sarmoya yetishmasligi ushbu jarayonning sekinlashishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, «O'zbekneftgaz» qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda, ammo texnologiyalarni keng tatbiq etish jarayonida hali ham muayyan muammolar saqlanib qolmoqda.

Tejamkor texnologiyalarni joriy etishda kadrlar malakasining yetishmasligi va yuqori xarajatlar asosiy to'siqlar sifatida ko'zga tashlanmoqda. Biroq, bu texnologiyalar ekologik barqarorlikni ta'minlash va energiya sarfini kamaytirish yo'lida sezilarli ijobiy samara bermoqda. Ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, zarur sarmoyalarni jalb qilish hamda xodimlarning malakasini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Tejamkor texnologiyalarni to'liq joriy qilish orqali sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va raqobatbardoshligini mustahkamlash mumkin. Ushbu yo'nalishdagi harakatlar nafaqat milliy iqtisodiyotga, balki global ekologik barqarorlikka ham sezilarli hissa qo'shadi. Shu sababli, bu sohada muammolarni bartaraf etish va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Tahlil natijalari sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning quyidagi ijobiy ta'sirlarini ko'rsatdi:

Iqtisodiy foyda: Joriy qilingan texnologiyalar ishlab chiqarish xarajatlarini o'rtacha 20–25% ga kamaytiradi (Smith et al., 2021). Bu korxonalarining iqtisodiy barqarorligini oshiradi va yangi investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Energiya tejash: Tejamkor texnologiyalarni tatbiq etish natijasida elektr energiyasi sarfi 15–18% gacha qisqaradi. Bu, ayniqsa, energiya narxлари oshib borayotgan sharoitda juda dolzarb hisoblanadi.

Ekologik ta'sirni kamaytirish: Innovatsion texnologiyalar karbonat angidrid va boshqa zararli chiqindilarni 10–15% ga kamaytiradi. Bu sanoat korxonalarining ekologik talablarni bajarishiga yordam beradi va atrof-muhitni muhofaza qilishga katta hissa qo'shadi.

Mahsulot sifati: Innovatsion texnologiyalarni qo'llash mahsulot sifatini oshiradi. Sifatning oshishi esa korxonalar mahsulotlarining xalqaro bozorlarda raqobatbardoshligini kuchaytiradi va eksport hajmini ko'paytirishga yordam beradi(1-jadval).

1-jadval. Tejamkor texnologiyalar samaradorligi bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar.

Texnologiya turi	Xarajatlar qisqarishi (%)	Energiya tejash (%)	Ekologik ta'sirni kamaytirish (%)
Energiya tejamkor dvigatellar	20%	18%	12%
Raqamli boshqaruv tizimlari	25%	15%	10%
Avtomatlashtirilgan monitoring	22%	17%	13%

Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va xalqaro bozorlar uchun raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishning muhim shartidir. Davlat tomonidan sanoat korxonalarida texnologik modernizatsiya jarayonini rag'batlantirish strategik ahamiyatga ega. Bu jarayonda tejamkor va energiya samarador texnologiyalarni joriy qilish uchun maxsus dasturlarni ishlab chiqish, import qilinadigan texnologiyalar uchun bojxona imtiyozlarini kengaytirish va mahalliy texnologik ishlab chiqarishni rivojlantirish zarur. Yangi texnologiyalarni joriy qilgan korxonalar davlat buyurtmalarini birinchi navbatda taqdim etish amaliyotini joriy qilish ham maqsadga muvofiqdir.

Innovatsion texnologiyalarni keng joriy qilish davlat va xususiy sektorning yaqin hamkorligini talab qiladi. Ushbu hamkorlik qo'shma texnologik loyihalar tashkil qilish orqali amalga oshiriladi. Masalan, yirik davlat korxonalar va xususiy investorlar o'rtasida texnologik klasterlar yaratish mumkin. Shu bilan birga, xususiy korxonalar innovatsion loyihalar uchun davlat kafolatlari va uzoq muddatli kreditlar ajratish orqali rag'bat berilishi kerak. Mahalliy sanoatni rivojlantirish maqsadida davlat-xususiy sheriklik asosida texnologiyalarni sinovdan o'tkazish va tatbiq etish markazlarini tashkil etish ham muhimdir.

Tejamkor texnologiyalarni joriy qilish katta moliyaviy resurslarni talab qilishi sababli, davlat tomonidan grantlar va subsidiyalar ajratilishi hamda ekologik samarador texnologiyalarni qo'llaydigan xususiy sektorga soliq imtiyozlari berilishi lozim. Masalan, foyda solig'i va import bojxona to'lovlarini pasaytirish orqali korxonalar innovatsion texnologiyalarga ko'proq sarmoya kiritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni joriy qiluvchi xususiy korxonalar, jumladan, foyda solig'ini pasaytirish yoki texnologik uskunalar uchun QQSni bekor qilish kabi yengilliklar taqdim etilishi kerak. Bundan tashqari, Jahon banki yoki Osiyo taraqqiyot banki kabi tashqi moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikda katta miqyosdagi texnologik loyihalarga grantlar va uzoq muddatli kreditlarni jalb qilish muhim ahamiyatga ega.

Tejamkor texnologiyalarni samarali qo'llash uchun yuqori malakali mutaxassislarining mavjudligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu sababli, korxonalar xodimlari uchun texnologiyalarni boshqarish bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini yo'lga qo'yish zarur. Hududiy va xalqaro texnologik tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish bo'yicha trening va seminarlar tashkil etilishi kerak. Shuningdek, texnologik ta'limni rivojlantirish maqsadida oliy o'quv yurtlarida sanoatning turli tarmoqlariga mo'ljallangan tejamkor texnologiyalar bo'yicha maxsus ta'lim dasturlarini kengaytirish zarur. Davlat tomonidan korxonalar xaridagi texnologik malaka oshirish markazlarida xodimlarini o'qitish uchun moliyaviy yordam ko'rsatish mexanizmini joriy etish lozim. Bu chora-tadbirlar sanoat korxonalarining tejamkor texnologiyalarni joriy etishdagi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy samaradorlikni oshirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va xalqaro bozorlar uchun raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlat tomonidan texnologik modernizatsiyani qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish, import qilinadigan texnologiyalarga bojxona imtiyozlarini taqdim etish va mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha tizimli choralar ko'rilishi zarur.

Innovatsion loyihalar uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, moliyaviy resurslarni jalb qilish va soliq imtiyozlari orqali korxonalarini rag'batlantirish texnologik yangilanishni jadallashtiradi.

Shuningdek, kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratish, texnologiyalarni boshqarish bo'yicha o'quv dasturlari va treninglarni yo'lga qo'yish orqali tejamkor texnologiyalarni samarali joriy etish mumkin.

Ushbu chora-tadbirlar tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish orqali sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini mustahkamlash, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Natijada, bu nafaqat milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga, balki xalqaro miqyosdagi ekologik barqarorlikni ta'minlashga ham salmoqli hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Smith, J., Brown, T. (2021). Energy Efficiency in Industrial Enterprises. London: Green Press.
2. Karimov, O. (2022). "O'zbekiston sanoatida tejamkor texnologiyalar." Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali, №3, 45–55.
3. UNIDO (2020). Global Industrial Energy Efficiency. Vienna: UNIDO Publications.
4. World Bank (2019). Energy Efficiency in Developing Countries. Washington, D.C.: World Bank Group.
5. Abdullayev, A. (2021). "Innovatsion texnologiyalarning iqtisodiy samaradorligi." O'zbekiston iqtisodiyoti jurnali, №2, 34–41.
6. Xakimov, U. (2024). "Turli liderlik uslublarining jamoa samaradorligiga ta'siri." Innovation in the Modern Education System, №44, 87–88.
7. Zakirova, D.N., Kasimov, M.U. "Sanoat korxonalarini elektr bilan ta'minlash uchun energiya tejamkor taqsimlovchi transformatorlarni tahlil qilish." CyberLeninka.
8. Buzrukxonov, S. "Sanoat korxonalarida energiyadan foydalanish samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari." Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2024.
9. Mamatkulova, N. "Sanoat korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish." Academia.edu, 2021.
10. Doniyorova, Sh.D. "Sanoat korxonalarida iqti.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

